

TALABALARDA AKADEMIK MOBILIGINI RIVOJLANTIRISHGA OID ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR

Mingbayeva Tursunoy Ismatilla qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955789>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim bugungi kun talabalarida mobillikning o'ziga xos xususiyatlari, ahamiyati tadqiq qilinib, Yevropa mamlakatlari tajribachi muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: Akademik mobillik, Yevropa ta'lim tizimi, ta'lim dasturlari, Bolonya jarayoni.

KIRISH

Akademik mobillikni rivojlantirish g'oyasi quyidagilarga alohida e'tibor berib, erkin harakat yo'lidagi to'siqlarni yengib o'tishni o'z ichiga oladi:

- talabalar uchun - ta'lim va kasbiy tayyorgarlik imkoniyatlaridan foydalanish;
- o'qituvchilar, tadqiqotchilar va ma'muriy xodimlar uchun - Yevropada tadqiqot, o'qitish uchun foydalanilgan vaqtni tan olish hamda kredit, ularning qonun bilan belgilangan huquqlariga ziyon yetkazmaslik.

ASOSIY QISM

Ham talabalar, ham o'qituvchilarning mobilligiga to'sqinlik qiladigan eng muhim omillardan biri bu chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini yaxshi bilmaslikdir. Rossiyaning ko'plab universitetlarida ingliz tilida yoki boshqa xalqaro qo'llaniladigan chet tillarida o'qitiladigan o'quv kurslari deyarli mavjud emas, Yevropaning ko'plab universitetlarida so'nggi yillarda ko'plab ingliz tilidagi dasturlar tashkil etildi, bu intellektual resurslarni jalb qilish uchun kurashning eng muhim omillaridan biridir.

O'qituvchilar va ma'muriy xodimlarning mobilligini kengaytirish hokimiyatning qo'llab-quvvatlashi bilan mumkin. Bunday tashabbuslarning maqsadi yangi o'quv dasturlarining Yevropa tomonlarini rivojlantirish va mavzu tarmoqlarida hamkorlik qilishdir. Bunday davlat siyosati ikkinchisini taqqoslash va xalqarolashtirish orqali ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi [1].

Hukumatlar va universitetlar to'g'ridan-to'g'ri xalqaro miqyosdagi strategiyalarni ishlab chiqadilar, bu yerda ular aniq harakat qilishlari kerak bo'lgan miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari ko'rsatiladi:

- hamkor universitetlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari soni;
- chet ellik talabalar soni;
- akademik dasturlar;
- mobillik;
- chet ellik talabalar uchun moslashish dasturlari;
- mobillik dasturlarining potensial ishtirokchilari uchun til kurslari va boshqalar.

Buyuk Britaniya hukumati ushbu yo'nalishda faol siyosat olib bormoqda. Bugungi kunda ikkita asosiy moliyalashtirish manbalari mavjud:

- Global Global Challenges Research Fund ;
- Newton Fund.

Ikkala mablag'lar ham Buyuk Britaniya hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Britaniya Kengashi 2016 yilda oliy ma'lumotni xalqarolashtirishga jalb qilingan mamlakatlar soni tobora ortib borayotganligini ko'rsatdi: 23 mamlakatda talabalarning akademik mobilligini rivojlantirishning samarali usullari mavjud. Eng mashhur mamlakatlar Avstraliya, Germaniya, Buyuk Britaniya va Xitoy [2].

Akademik mobillikni rivojlantirish vositalari quyidagilardir:

- Yevropa kredit o'tkazish tizimi - o'rganilayotgan materialning shaffofligini, taqqoslanuvchanligini va shunga muvofiq ravishda malakalarni akademik tan olish imkoniyatini ta'minlaydi. Tizim Yevropaning ERASMUS dasturi doirasida 1988 yilda paydo bo'lgan. O'quv dasturlarining taqqoslanuvchanligi talabalarga o'z malakalariga mos keladigan dasturlarni tanlashga imkon beradi, bu dasturlar muvaffaqiyatli bajarilishi sharti bilan o'z universitetlarida o'tgan materiallar sifatida hisoblanadi;
- Diplomga qo'shimcha - olingan ta'lim mavzusi, darajasi, mazmuni haqida to'liq ma'lumot beradi. Ilova talabalarning akademik mobillik darajasini va bitiruvchilarning mehnat bozorida mobilligini oshiradi;
- ikki tomonlama diplomlar - bu o'quvchilarga bir akademik o'qish davrida (3-5 yil) ishlab chiqilgan qo'shma akademik dasturga muvofiq ikkita oliy o'quv yurtini (ikkita oliy ma'lumot diplomini olish) tugatish imkoniyatini beradi.

Hamkor universitetlar o'rtasida tuzilgan shartnomalarga muvofiq, talaba 1-2 yil davomida partner universitetda o'qishi va ikki marotaba yakuniy davlat attestatsiyasidan o'tishi kerak (tayanch universitetida va partner universitetida) yoki komissiya tomonidan bir marotaba davlat imtihonlarini topshirishi kerak, uning tarkibiga bazaviy universitet va partner universitet vakillari kiradi.

Yuboruvchi va qabul qiluvchi universitetlarning Yevropaning mobillik amaliyotida o'zaro ta'sirini muvofiqlashtirish uchun Ta'lim to'g'risida Shartnoma rasmiy hujjat sifatida kiritilgan. Shartnoma yuboruvchi universitetning harakat koordinatori va talabaning o'zi tomonidan to'ldirilishi va imzolanishini o'z ichiga oladi. Ushbu hujjat tavsiya etilgan o'quv dasturi ikkala universitet tomonidan kelishilganligini tasdiqlaydi.

Qo'shma ta'lim dasturlari Bolonya jarayonining asosiy maqsadlarini to'liq amalga oshiradi:

- sifatni birgalikda nazorat qilish;
- darajalarni tan olish;
- ta'lim tizimlarining yaqinlashuvi va shaffofligi;
- akademik mobillik.

XULOSA VA MUNOZARA

Chet ellik talabalarning Rossiya universitetidagi dastlabki kunlaridanoq, ular uchun odatiy bo'lmagan ijtimoiy-madaniy, lingvistik va milliy muhitda bo'lishadi, ular imkon qadar tezroq moslashishlari kerak bo'ladi. Shu sababli, chet ellik talabalar uchun o'quv jarayonini muvaffaqiyatli boshqarish moslashish muammosini hal qilishning ajralmas qismidir. Samarali moslashuv chet ellik talabalarning ta'lim sifati va darajasini oshiradi, bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga yuqori turtki beradi.

References:

1. Bogoslovskiy I.V., Pisareva S.A., Tryapitsyna A.P. Akademik harakatchanlik: Boloniya jarayonida amalga oshirish: Usul. talabalar uchun nafaqa. - Sankt-Peterburg: Rossiya davlat pedagogika universiteti nashriyoti im. A.I.Herzen, 2017. - 55 b.

2. Agishev R.R. Akademik mobillik dasturlari: xususiyatlar va imkoniyatlar // Boloniya jarayonining tarqalishi: deklaratsiyalardan amaliyotda amalga oshirishgacha: 3 soat ichida 2-qism. Boloniya jarayonining rivojlanish tendentsiyalari, uning vositalari va amalga oshirish tajribasi. - Qozon: KSTU im. A.N.Tupolev, 2018 yil. — B. 103-110.
3. Xajieva I. va boshqalar. Axborot va ta'lim muhitida bo'lajak kasb-hunar ta'limi o'qituvchisining chet tili kompetentsiyasini shakllantirish // Evropa molekulyar va klinik tibbiyot jurnali. - 2020. - T. 7. - Yo'q. 2. - S. 360-365.
4. Jabborova O. I., Kenjaeva X. P. O'zbekistonda gender huquq tengligi asoslari // Xalqaro gumanitar va tabiiy fanlar jurnali. – 2018. – yo'q. 5-2.
5. www.ziyonet.uz
6. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ

